

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4088060>
УДК 379.85

Чалкина Н.А.

Чалкина Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, начальник учебно-методического управления, Амурский государственный университет. 675028, Россия, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 21. E-mail: nchalkina@mail.ru.

Проблемы и перспективы развития образовательного туризма

Аннотация. В современном мире туризм играет важную роль в международных отношениях. Особое место в международной торговле услугами занимают образовательные поездки. Образовательный туризм является способом саморазвития человека, возможность расти личностно и профессионально. Молодежь интересуется не только прогулками по улицам с достопримечательностями, но и возможностью получить новые знания, изучить язык страны пребывания. Но, несмотря на активное развитие этого вида туризма, до сих пор не выработано единого мнения относительно интерпретации сущности образовательного туризма и его понятия.

Ключевые слова: образовательный туризм, экономика, иностранные студенты, академическая мобильность.

Chalkina N.A.

Chalkina Natalya Anatolyevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Educational and Methodological Department, Amur State University. 675028, Russia, Blagoveshchensk, st. Ignatievskoe highway, 21. E-mail: nchalkina@mail.ru.

Problems and prospects for the development of educational tourism

Abstract. Tourism plays an important role in international relations in the modern world. Educational trips occupy a special place in international trade in services. Educational tourism is a way of human self-development, an opportunity to grow personally and professionally. Young people are interested not only in walking along the streets with sights, but also in the opportunity to gain new knowledge, learn the language of the host country. Despite the active development of this type of tourism, there is still no consensus regarding the interpretation of the essence of educational tourism and its concept.

Key words: educational tourism, economics, foreign students, academic mobility.

На данном этапе развития отношений между странами туризму отводится роль не просто познавательных поездок. Граждане активно используют возможности выехать за пределы своего государства, например, для обучения на краткосрочных курсах, пребывания в языковом лагере. В последнем случае человек не просто отдыхает в дру-

гой стране, но и пополняет свои знания, знакомится с языком, культурой государства. Но, как показывает анализ различных источников, до сих пор нет единого мнения по поводу того, что же следует понимать под «образовательным туризмом», как трактовать это понятие.

В частности, в законах, подзаконных актах, постановлениях, принятых в Рос-

сии, нет ни одной устойчивой трактовки понятия «образовательный туризм». Одновременно исследованием этого понятия, термина занимаются многие ученые, в том числе вне рамок узкоспециализированных работ. Это говорит о том, что необходимо выработать комплексный подход к его изучению, затрагивающий самые разные дисциплины. Дополнительно стоит сказать, что разные государства используют разные статистические методы для учета туристических поездок с образовательными целями.

В XXI веке образовательный туризм становится все более популярным. Молодежь интересуется не только прогулками по улицам с достопримечательностями, но и возможностью получить новые знания, изучить язык страны пребывания. Если говорить о возрастных рамках, то образовательные поездки пользуются особой популярностью у учащихся школ, лицеев, университетов и средних учебных заведений. Российские туроператоры давно оценили тягу молодежи к знаниям, возможности совместить отдых с обучением. В программах туров все чаще появляются именно образовательные поездки. Развитию ниши способствует и рост благосостояния граждан. Необходимо отметить, что в последние годы образовательные туры все чаще приобретают и те, кто уже перешагнул порог среднего возраста.

Одновременно путешественники стараются учитывать риски, потенциально присущие поездкам. Речь идет о политической нестабильности в ряде государств, межэтнических конфликтах, вероятности проведения терактов. Не меньшее значение имеют забастовки, перебои в работе транспорта, закрытие границ из-за массовых заболеваний и т. д. И здесь стоит сказать о виртуальных путешествиях. Здесь отсутствуют любые ограничения, нет риска опоздать на самолет или не получить номер в выбранной гостинице.

Образовательный туризм предполагает, что человек на определенное время покидает место своего постоянного про-

живания и переезжает в другой город, регион, государство для обучения в какой-либо школе. Часто прохождение образовательной программы совмещается с отдыхом. Турист получает новые знания, в том числе о культуре другой страны, ее истории, традициях. Образовательная поездка может быть связана и со служебными потребностями. Например, человек изучает новые технологии, методы ведения бизнеса и т. д.

Можно сделать вывод, что образовательный туризм – это способ саморазвития человека, возможность расти личностно и профессионально.

На текущий момент времени в рейтинге образовательного туризма Россия разместилась на 9-й строчке. В 2004 году ей отводили 15-е место.

В России образовательный туризм развивается не столь быстро, как в других странах. Причина – необходимость получать визу. В странах, входящих в Шенгенскую зону, молодых граждан России автоматически включают в группу риска. В выдаче визы отказывают, как минимум, половине тех, кто желает продолжить обучение за границей. Причина столь частых отказов в том, что многие молодые люди пытаются любыми способами остаться там жить и работать. Нельзя забывать и о том, что поездки школьников и студентов часто оплачивают родители. Соответственно, если их доходы невелики, то и возможность куда-либо поехать существенно ограничена.

Важно подчеркнуть, что молодежь в большинстве стран мира достаточно мобильна. Многие предпочитают или стремятся получить образование в другой стране. И образовательный туризм становится все более популярным. И это при том, что в интернете появляется все больше онлайн-курсов. Все чаще граждане стараются попасть в языковую школу для нивелирования пробелов. Одновременно с изучением языка туристу предлагают посещать учреждения культуры, местные торговые центры, пляжи и т. д. В ряде ситуаций предполагается, что

турист проживает в семье, где ему приходится общаться на языке принимающей страны.

Организация образовательной поездки предполагает решение ряда проблем и задач. К приоритетным можно отнести следующие:

– разработка, написание, создание нормативных документов, на которые туроператоры, турагентства могут опираться в работе с потенциальными туристами. К таким документам относятся договоры, допсоглашения и т. д.;

– приглашение к совместной работе сотрудников научно-исследовательских учреждений. Цель – совместный поиск решений задач, существующих в сфере образовательного туризма;

– предоставление жителям Амурской области информации о проблемах, связанных с поездками с образовательными целями. Обязательно нужно предоставлять и информацию о том, каким законодательным требованиям должны соответствовать туристические агентства, предлагающие поездки за границу на обучение;

– защита прав и интересов жителей региона вне пределов страны.

Это относится ко всем случаям ущемления их прав, поправки достоинства. Студенты могут попадать в различные ситуации, в которых может потребоваться помощь юристов или дипломатов и т. д.

Образовательный туризм можно считать и технологией обучения, имеющей высокую эффективность, и формой, в которой учебный процесс проходит. Необходимо понимать, что каждая территория, страна имеет свой ресурсный потенциал, если говорить об организации образовательного туризма. Ей же присуща некоторая степень аттрактивности. Применительно к ресурсам необходимо выделить такие важные характеристики, как их емкость, устойчивость, доступность для потребителя и надежность. Помимо этого турист может обращать внимание

на наличие экзотичности ресурсов, контраста с тем, что он видит в своей стране. Не менее важны историческая и/или художественная ценность ресурса, его привлекательность в эстетическом плане и информативность. Преподаватель высшей школы в процессе образовательной поездки может заниматься образованием, воспитанием подопечных. Он занимается научно-методической, педагогической деятельностью. Не менее важен культурно-просветительский аспект работы.

Образовательный туризм может быть связан и с академической мобильностью. Она предполагает, что студент или аспирант направляется на обучение, прохождение практики, для проведения определенных экспериментов в зарубежный вуз. Время пребывания ограничивается определенным контрактом.

Академическая мобильность студентов предполагает, что вузы заключают между собой соглашения. В них обозначаются цели и задачи пребывания студента в другой стране и учебном заведении. При этом важно учитывать основные принципы, обозначенные в Болонской декларации. В ней же прописаны правила обеспечения и реализации на практике академической мобильности.

Академическая мобильность может быть краткосрочной или долгосрочной. Все зависит от временного интервала, отводимого на обучение. В случае с краткосрочной академической мобильностью студент обучается вне своего вуза 3 месяца и менее. Он может выезжать за пределы страны для участия в конференциях, симпозиумах, семинарах. Он может участвовать и в иных формах взаимодействия между учебными заведениями. Оценка участия в них отражается в справке о прохождении обучения. Если же студент, аспирант находится вне своего вуза более 3-х месяцев, академическая мобильность считается долгосрочной.

Для студентов разработаны следующие форматы академической активности:

– прохождение обучения в соответствии с определенной программой, принятой двумя вузами;

– стажировка в определенной сфере деятельности. Распространены языковые стажировки;

– прохождение практики. Преддипломная практика в этот пункт не входит.

Студенты, проживающие в Амурской области, все чаще отправляются в зарубежные страны для прохождения практики, стажировки или обучения. Одновременно в Россию приезжает все больше студентов из других стран. В частности, в России обучается много студентов из КНР. Амурская область имеет общую границу с этой страной.

Две страны активно взаимодействуют на самых разных уровнях. И одним из важных звеньев сотрудничества стало изучение государственных языков России и КНР. После развала СССР стали активно развиваться экономические и политические отношения между государствами. И оказалось, что и в России, и в КНР не хватает переводчиков для построения полноценного диалога. Одновременно граждане стали понимать, что знание языка другой страны – это возможность познакомиться ближе с другой культурой, традициями, бытом.

На базе Амурского госуниверситета на регулярной основе проходят конференции, семинары, конкурсы, разнообразные форумы. К участию в них регулярно приглашаются студенты, аспиранты, специалисты различных профилей из КНР. Регулярно встречаются представи-

тели самых разных вузов России и КНР. На этих встречах высказываются гипотезы о том, как в дальнейшем строить совместную работу в сфере образования и науки. Отдельные мероприятия посвящаются построению отношений между двумя странами.

Если говорить об образовательном туризме, то жители России и других стран чаще выбирают языковые курсы. Их сочетают с изучением культуры, посещением экскурсий, футбольных матчей или иных соревнований.

В XXI веке активно развивается образовательный туризм между Россией и КНР, принимая самые разные формы. Страны подписали Договор о добрососедских отношениях. С этого момента системы образования двух государств взаимодействуют достаточно плотно. В качестве примеров исполнения принятых договоренностей можно назвать Общество российско-китайской дружбы, Институт Конфуция и иные организации. В Амурском университете обучается все больше студентов из КНР. Прирост за прошлый год составил 20%.

Между двумя странами сложились дружеские отношения. Учитывая этот фактор и то, что международная обстановка остается достаточно сложной, можно с определенной долей уверенности говорить о том, что вузы двух стран будут активно сотрудничать, направлять студентов на обучение по обмену. В итоге это приведет к тому, что страны будут сотрудничать еще более тесно на базе образовательного туризма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амурский государственный университет // Официальный сайт. URL: <http://www.amursu.ru>.
2. Амурский статистический ежегодник: Сборник. Амурстат. 2019. 234 с.
3. Аналитический доклад «Взгляд на образование 2015» // Центр гуманитарных технологий. URL: <http://gtmarket.ru>.
4. Арефьев А.Л. Китайский язык в российской высшей школе: история и современность // Иностранные языки в высшей школе. 2011. №1. С. 94-106.
5. Гельман В.Я. Состояние и перспективы развития образовательного туризма // Вестник НАТ. 2009. №1 (9). С. 48-50.

-
6. Погодина В.Л. Образовательный туризм как средство развития географической культуры учащихся // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. №116. С. 59-68.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Amurskij gosudarstvennyj universitet // Oficial'nyj sajt. URL: <http://www.amursu.ru>.
2. Amurskij statističeskij ezhegodnik: Sbornik. Amurstat. 2019. 234 с.
3. Analitičeskij doklad «Vzgljad na obrazovanie 2015» // Centr gumanitarnyh tehnologij. URL: <http://gtmarket.ru>.
4. Aref'ev A.L. Kitajskij jazyk v rossijskoj vysshej shkole: istorija i sovremennost' // Inostrannye jazyki v vysshej shkole. 2011. №1. S. 94-106.
5. Gel'man V.Ja. Sostojanie i perspektivy razvitija obrazovatel'nogo turizma // Vestnik NAT. 2009. №1 (9). S. 48-50.
6. Pogodina V.L. Obrazovatel'nyj turizm kak sredstvo razvitija geograficheskoj kul'tury uchashhihsja // Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2009. №116. S. 59-68.

Поступила в редакцию 28.09.2020.

Принята к публикации 01.10.2020.

Для цитирования:

Чалкина Н.А. Проблемы и перспективы развития образовательного туризма // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. С. 106-110. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Chalkina.pdf>